

DOI: 10.31866/2617-2674.3.1.2020.202687

БАКАЛАВРСЬКИЙ ФОТОПРОЄКТ «ПАНЕЛЬНИЙ ТРАФАРЕТ»

Юрій Гармаш^{1а}, Євгеній Кершков^{2а}

¹ заслужений діяч мистецтв України;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² бакалавр фотомистецтва, фотохудожник;

e-mail: kershzheka3@meta.ua; ORCID: 0000-0002-5202-4691

^а Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

БАКАЛАВРСКИЙ ФОТОПРОЕКТ «ПАНЕЛЬНЫЙ ТРАФАРЕТ»

Юрий Гармаш^{1а}, Евгений Кершков^{2а}

¹ заслуженный деятель искусств Украины;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² бакалавр фотоискусства, фотохудожник;

e-mail: kershzheka3@meta.ua; ORCID: 0000-0002-5202-4691

^а Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина

BACHELOR'S PHOTO PROJECT "PANEL STENCIL"

Yurii Harmash^{1а}, Yevhenii Kershkov^{2а}

¹ Honored Art Worker of Ukraine;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² Bachelor of Art Photography, Art Photographer;

e-mail: kershzheka3@meta.ua; ORCID: 0000-0002-5202-4691

^а Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Фотографія № 1

Налаштування:
70 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1000 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце.

Час: 9 година ранку.

Фотографія №2

Налаштування:
50 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1000 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 12 година дня.

Фотографія № 3

Налаштування:
35 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1000 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).
Час: 11 година ранку.

Фотографія № 4

Налаштування:
35 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1000 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 14 година дня.

Фотографія № 5

139

Налаштування:
55 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1000 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла
Джерело світла: сонце.
Час: 16 година дня.

Фотографія №6

Налаштування:
34 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1000 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла
Джерело світла: сонце.
Час: 15 година дня.

Фотографія № 7

141

Налаштування:
24 мм | F5 | ISO 400 | 1/320.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 10 година ранку.

Фотографія № 8

Налаштування:
35 мм | F3.5 | ISO 400 | 1/250 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 14 година дня.

Фотографія № 9

143

Налаштування:

24 мм | F2.8 | ISO 200 | 1/400 с.

Камера \ об'єктив

Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 10 година ранку.

Фотографія № 10

Налаштування:
24 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/500 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 11 година ранку.

Фотографія № 11

Налаштування:
40 мм | F3.5 | ISO 200 | 1/320 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла
Джерело світла: сонце.
Час: 16 година дня.

Фотографія № 12

Налаштування:
70 мм | F5 | ISO 800 | 1/320 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 10 година ранку.

Фотографія № 13

147

Налаштування:

24 мм | F3.5 | ISO 100 | 1/1160 с.

Камера \ об'єктив

Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце.

Час: 16 година дня.

Фотографія № 14

148

Налаштування:
24 мм | F4 | ISO 400 | 1/250 с.

Камера \ об'єктив
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 11 година ранку.

Фотографія № 15

149

Налаштування:
42 мм | F2.8 | ISO 400 | 1/250 с.

Камера \ об'єktiv
Canon 6D \
Canon 24-70mm f/2.8 L

Схема світла

Джерело світла: сонце (похмура погода – розсіяне світло крізь хмари).

Час: 10 година ранку.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.